

Handwerk Digital Readiness Index (HDRI): eine offene Signalmethodik und erste Ergebnisse

Affiliation des Autors: Independent Researcher; Backnang, Deutschland.

Kontakt: andrii@syrokomyi.com - <https://handwerk-index.org> - <https://github.com/syrokomyi/hdri>

ORCID: 0009-0007-1848-7717

Preprint verfügbar auf Zenodo:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20478155>

Version v1.0 (31.05.2026)

Abstract

Der vorliegende Beitrag stellt den **Handwerk Digital Readiness Index (HDRI)** vor - einen offenen, automatisierten und reproduzierbaren Index der Digital Readiness von Handwerksbetrieben in Deutschland, der auf Signalen öffentlich zugänglicher Unternehmenswebsites basiert. Im Unterschied zu bestehenden umfragebasierten Instrumenten (Digitalisierungs-Check ZDH, Telekom Digitalisierungsindex) setzt HDRI auf automatisierte Audits entlang sechs Dimensionen: Rechtskonformität, Kontakt & Erreichbarkeit, strukturierte Daten, Barrierefreiheit, Vertrauenssignale und Social-Media-Präsenz. Der Index wird quartalsweise für alle sieben Gewerbegruppen (Gewerbegruppen I-VII nach Destatis-Klassifikation) sowie alle sechzehn Bundesländer berechnet. Die vollständige Methodik, der Quellcode und aggregierte anonymisierte Daten sind frei zugänglich veröffentlicht. Der Beitrag präsentiert erste Ergebnisse nach Bundesland und Gewerbegruppe, diskutiert die Grenzen des Ansatzes und skizziert Perspektiven für die Weiterentwicklung.

Schlüsselwörter: Digital Readiness, Handwerksbetriebe, Handwerk, Digitalisierungsindex, Online-Präsenz, Deutschland, offene Daten, automatisierter Audit, KMU

1. Einleitung

1.1 Problemstellung

Das deutsche Handwerk umfasst mehr als eine Million Betriebe mit rund fünf Millionen Beschäftigten - sie bilden den wirtschaftlichen Kern regionaler Wirtschaftsräume. Gleichzeitig bleibt die digitale Reife kleiner Handwerksbetriebe deutlich hinter anderen Sektoren zurück. Nach Angaben des ZDH bewerten lediglich 41 % der Handwerksunternehmer den Einfluss der Digitalisierung auf ihr Geschäft als positiv, während mehr als ein Drittel keine aktiven Schritte in diese Richtung unternimmt.

Staatliche Förderprogramme (Mittelstand-Digital, Digital Jetzt, go-digital) zielen darauf ab, dieses Ungleichgewicht zu korrigieren. Ihre Wirksamkeit wird jedoch durch das Fehlen systematischer, reproduzierbarer und vergleichbarer Daten zum tatsächlichen digitalen Präsenzniveau der Betriebe eingeschränkt. Die vorhandenen Messinstrumente basieren überwiegend auf freiwilligen Befragungen.

1.2 Forschungslücke

Die Literaturanalyse zeigt:

- Die meisten Indizes der digitalen Reife messen **interne Prozesse** (ERP-Einsatz, digitale Kommunikation, Automatisierung) und erfordern die aktive Mitwirkung des Betriebs;
- die Spezifika des Handwerkssektors - geringe Betriebsgröße, niedrige digitale Kompetenz, rechtliche Anforderungen (§ 5 DDG, DSGVO, BFSG) - sind in bestehenden Instrumenten kaum abgebildet;
- Vergleichsdaten nach **Gewerken und Bundesländern** sind nicht verfügbar oder liegen nur in Form vereinzelter, nicht vergleichbarer Berichte vor.

Die vorliegende Studie verfolgt einen alternativen Ansatz: die Messung **öffentlich beobachtbarer** Digital Readiness durch automatisierte Analyse von Unternehmenswebsites.

1.3 Ziele und Beitrag des Artikels

Der Beitrag verfolgt folgende Ziele:

1. Die Methodik des HDRI zu beschreiben: Dimensionsstruktur, Signalsystem, Gewichtung- und Aggregationsalgorithmus.
 2. Erste Ergebnisse nach Bundesland und Gewerbegruppe vorzustellen.
 3. Einsatzmöglichkeiten des Index für staatliche Stellen (Handwerkskammern, Ministerien) und Forschungseinrichtungen zu diskutieren.
 4. Ein offenes, reproduzierbares Instrument für die weitere Forschung bereitzustellen.
-

2. Bestehende Instrumente im Überblick

2.1 Relevante Indizes

Digitalisierungs-Check / Digitalisierungsindex (Kompetenzzentrum Digitales Handwerk / ZDH)

Das dem HDRI nach Branchenabdeckung nächststehende Instrument ist der Digitalisierungs-Check des Kompetenzzentrums Digitales Handwerk beim ZDH (Zentralverband des Deutschen Handwerks). Es handelt sich um ein strukturiertes Befragungsinstrument, das fünf Themenbereiche abdeckt: Kunden- und Lieferantenbeziehungen, interne Prozesse, Geschäftsmodelle, Mitarbeitende sowie IT-Sicherheit. Das Instrument kann vom Betrieb selbstständig oder gemeinsam mit einem Berater der Handwerkskammer ausgefüllt werden.

Im Jahr 2018 führte das ifh Göttingen eine ökonomische Analyse der gesammelten Daten auf Basis von rund 350 Betriebsantworten durch. Die Studie (Runst et al., 2018) identifizierte vier stabile Digitalisierungstypen, die in allen Gewerbegruppen vorkommen: "nicht digitalisiert", "kaum digitalisiert", "leicht digitalisiert" und "digitalisiert". Dabei haben strukturelle Betriebsmerkmale (Größe, Alter, Region) nur geringen Einfluss auf den Digitalisierungstyp - entscheidend ist die digitale Einstellung des Unternehmers. Einschränkung des Instruments: Die freiwillige Teilnahme führt zu einer systematischen Stichprobenverzerrung zugunsten bereits interessierter Betriebe; die Daten sind nicht reproduzierbar und werden nicht automatisch aktualisiert.

Telekom Digitalisierungsindex für KMU

Seit 2016 veröffentlicht die Deutsche Telekom in Zusammenarbeit mit dem Analyseunternehmen techconsult jährlich den "Digitalisierungsindex Mittelstand" - eine repräsentative Studie auf Basis einer Befragung von mehr als 2.000 kleinen und mittleren Unternehmen entlang vier Dimensionen: Kundenbeziehungen, Produktivität, digitale Geschäftsmodelle sowie IT-Sicherheit und Datenschutz. Ab dem Berichtsjahr 2020/2021 enthält die Studie einen eigenen Handwerksabschnitt: Handwerksbetriebe erzielten damals im Durchschnitt 57 von 100 möglichen Punkten; gewerbliche Betriebe führten mit 63 Punkten, während verbraucherorientierte Betriebe (z. B. Friseure, Schneider) bei 53 Punkten lagen.

Der Index liefert ein nützliches dynamisches Bild der Digitalisierung des Mittelstands insgesamt, weist jedoch einige Einschränkungen auf: Methodik und Gewichtung werden nicht vollständig offengelegt; Handwerksdaten sind nicht nach Gewerbegruppen und Bundesländern disaggregiert; eine Reproduzierbarkeit der

Studie durch Dritte ist nicht möglich. Darüber hinaus misst das Befragungsverfahren die subjektive Selbsteinschätzung der Betriebe und keine objektiv beobachtbaren Merkmale.

Deloitte Digital Maturity Index (DMI)

Deloitte hat gemeinsam mit der Universität Duisburg-Essen den Digital Maturity Index zur Bewertung der digitalen Transformation im Verarbeitenden Gewerbe entwickelt. Das Instrument umfasst mehr als 90 operative und strategische Parameter, die in vier Dimensionen gruppiert sind: "Digital Business", "Dynamic Capability", "Digital Activity" und "Digital Capability". Auf Basis des Index wurden sechs digitale Archetypen identifiziert - von "Digital Laggards" bis "Digital Champions" - und eine direkte Abhängigkeit zwischen dem Digitalisierungsgrad und EBIT-Kennzahlen nachgewiesen.

Der DMI ist ein leistungsfähiges Instrument für große Industrieunternehmen, lässt sich jedoch nicht direkt auf den Handwerkssektor übertragen: Er richtet sich an Unternehmen mit ausgeprägter IT-Strategiefunktion, entwickelter Organisationsstruktur und umfangreichen internen Prozessdaten. Kleine Handwerksbetriebe (in der Regel bis zu 10 Beschäftigte, ohne IT-Abteilung) gehören nicht zur Zielgruppe des Instruments; das Befragungsformat erfordert erheblichen Zeitaufwand, was eine flächendeckende Erfassung des Sektors praktisch unmöglich macht.

EU DESI (Digital Economy and Society Index)

Von 2014 bis 2022 veröffentlichte die Europäische Kommission jährlich den DESI (Digital Economy and Society Index) - einen zusammengesetzten Index zur digitalen Entwicklung der Wirtschaft und Gesellschaft in den EU-Mitgliedstaaten. Ab 2023 wurde der Index in ein System von Schlüsselindikatoren (KPI) im Rahmen der "Digital Decade 2030" überführt; in der aktuellen Fassung umfasst er 36 Indikatoren in fünf Dimensionen (Connectivity, Human Capital, Internet Use, Integration of Digital Technology, Digital Public Services).

Der DESI liefert wertvolle Länderkontexte und ermöglicht einen Vergleich der Position Deutschlands mit anderen EU-Staaten, bietet jedoch weder branchen- noch regionalspezifische Daten für das Handwerk. Die Aggregationsmethodik folgt einem Top-down-Ansatz (Land → Branche) und ist grundsätzlich ungeeignet für die Aufgabe, einzelne Betriebsgruppen innerhalb eines Sektors zu beobachten.

KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand

Seit 2016 veröffentlicht die KfW Bankengruppe jährlich den "Digitalisierungsbericht Mittelstand" auf Basis des KfW-Mittelstandspanels - einer repräsentativen Stichprobe mit mehreren Tausend kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland. Die Stichprobe ist nach vier Merkmalen stratifiziert: Finanzierungstyp, Branchenzugehörigkeit, Beschäftigtengröße und Region. Der Bericht erfasst den Anteil der Betriebe, die Digitalisierungsprojekte durchführen, sowie deren Investitionsvolumen: Den Daten für 2025 zufolge führten lediglich 30 % der Mittelstandsbetriebe in jüngster Zeit Digitalisierungsprojekte durch - der Wert ist auf das Vor-Corona-Niveau zurückgefallen.

Der KfW-Bericht ist als repräsentativer makroökonomischer Indikator wertvoll, weist jedoch strukturelle Einschränkungen für handwerksspezifische Analysen auf: Branchensegmente nach Handwerksgewerben werden nicht ausgewiesen; das Instrument misst Investitionsaktivitäten und nicht das tatsächlich erreichte digitale Präsenzniveau; wie bei anderen Befragungsinstrumenten ermöglicht die Methodik keine automatische und regelmäßige Gesamterfassung des Sektors.

Übersicht der verglichenen Instrumente

Instrument	Methode	Ebene	Handwerk-Spezifik	Reproduzierbarkeit	
ZDH Digi-Check	Befragung	Betrieb	Ja	Nein	f
Telekom Index	Befragung	National / Branche	Teilweise	Nein	f
Deloitte DMI	Befragung	Betrieb	Nein	Nein	f
EU DESI	Aggregat	Land	Nein	Teilweise	,
KfW Bericht	Befragung	National / KMU	Nein	Nein	-
HDRI	Automatisierter Audit	Gewerk × Bundesland	Ja	Ja	,

2.2 Positionierung des HDRI

HDRI konkurriert nicht mit den aufgeführten Instrumenten, sondern ergänzt sie, indem er eine qualitativ andere Dimension misst. Während der Digitalisierungs-Check ZDH

und der Telekom-Index die "digitale Kultur von innen" erfassen - was ein Betrieb tut, investiert und plant - misst HDRI die "externe digitale Fassade": das, was Kunde, Suchmaschine, KI-Agenten und behördliche Prüfer von außen sehen. Beide Perspektiven ergänzen sich: Ein Betrieb kann intern aktiv digitale Werkzeuge einsetzen (ERP, mobile Geräte) und gleichzeitig einen unvollständigen oder rechtlich angreifbaren Webauftritt haben - und umgekehrt. Die Offenheit, Reproduzierbarkeit und Automatisierung des HDRI ermöglichen eine quartalsweise Beobachtung des gesamten Sektors ohne Mitwirkung der Betriebe - eine Eigenschaft, über die keines der betrachteten Instrumente verfügt.

3. Methodik

3.1 Definition von "Digital Readiness" im Kontext des HDRI

Im Rahmen dieser Studie wird die **Digital Readiness** eines Handwerksbetriebs definiert als dessen Fähigkeit, eine Online-Präsenz zu unterhalten, die den Anforderungen an Rechtskonformität, Erreichbarkeit, maschinelle Lesbarkeit, Barrierefreiheit und Vertrauenswürdigkeit entspricht.

HDRI beschränkt sich bewusst auf **öffentlich beobachtbare** Merkmale und misst keine internen IT-Prozesse (ERP-Nutzung, CAD, Cloud-Dienste). Diese Einschränkung ist eine bewusste Entscheidung: Sie erlaubt die Messung des gesamten Sektors ohne Mitwirkung der Betriebe selbst und gewährleistet so eine vollständige Abdeckung und Reproduzierbarkeit.

3.2 Datenquellen

Unternehmensverzeichnisse. Die Liste der Handwerksbetriebe wird aus öffentlichen Quellen zusammengestellt: Datenbanken der Handwerkskammern, IHK und Branchenverzeichnissen. Die Klassifikation der Betriebe nach Gewerken basiert auf Anlage A (https://www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_a.html) und Anlage B (https://www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_b.html) der Handwerksordnung (HWO); die Gruppierung nach Gewerbegruppen I-VII richtet sich nach der Klassifikation des Statistischen Bundesamts (Destatis).

Web-Audit. Für jeden Betrieb mit einer aktiven Domain wird ein automatisierter Audit mit folgenden Werkzeugen durchgeführt: HTTP/HTTPS-Liveness-Check, Crawling der Startseite (DOM-Extraktion), Lighthouse-Audit (Performance, SEO), axe-Barrierfreiheits-Audit. Das Crawling erfolgt unter Beachtung der robots.txt und mit Ratenbegrenzung der Anfragen.

3.3 Signalsystem und Ontologie

Ein **Signal** ist eine beobachtbare, automatisch extrahierbare Eigenschaft der Website eines Betriebs. Jedes Signal erfasst eine diskrete Tatsache über die öffentlich zugängliche Online-Präsenz - beispielsweise das Vorhandensein einer Impressumseite, das Vorliegen einer schema.org-Auszeichnung vom Typ *LocalBusiness*, die Anzahl der Barrierefreiheitsverstöße nach axe-core oder die Qualität der Cookie-Einwilligungslösung. Die Gesamtheit der Signale bildet die **Ontologie** - einen strukturierten Katalog aller vom System beobachtbaren Merkmale. Die Signaldefinitionen (Was existiert, wie wird es extrahiert) sind in der Datei `ontology.yaml` (v1.0.0) versioniert; die Regeln für ihre Umrechnung in numerische Werte (Gewichte, Schwellenwerte, Missing-Value-Strategie) in der Datei `codebook.yaml` (v1.3.0).

Jedes Signal in der Ontologie ist durch vier Attribute charakterisiert: **Wertetyp** (`bool` - Vorhandensein/Fehlen; `str` / `int` / `float` - numerische oder aufzählbare Werte), **Extraktionsstabilität** (`high` / `medium` / `low`), die die Zuverlässigkeit des jeweiligen Extraktors widerspiegelt, **Extraktorversion** (z. B. `rule_v3` , `dom_css_v2` , `json_ld_v1` , `axe_core_live`) zur Gewährleistung der Reproduzierbarkeit bei Algorithmuswechseln, sowie **rechtliche Grundlage oder technischer Standard** - die normative Quelle, die erklärt, warum das Signal relevant ist.

Alle Signale sind nach fünf Kategorien gemäß ihrer Quellenart gruppiert.

Signalübersicht nach Kategorien (basierend auf codebook v1.3.0)

Kategorie	Wichtigste Signale (Beispiele)	Extraktor	Rechtliche / technische Grundlage
Rechtliche Dokumente (<code>legal.*</code>)	Impressum, Datenschutzerklärung, AGB, BFSG-Erklärung, Widerrufsrecht, Versandinformation, Cookie-Einwilligung	<code>rule_v3</code> , <code>dom_css_v2</code>	§ 5 DDG; Art DSGVO; BFSG (28.06.2025); BGB; § 25 TI
Kontakt & Inhalt (<code>contact.*</code> , <code>content.*</code>)	Kontaktformular, Öffnungszeiten, Karte/Anfahrt, Teamseite, Portfolio, Kundenbewertungen	<code>dom_css_v2</code> , <code>dom_text_v1</code>	- (UX- und Konversionsse

Kategorie	Wichtigste Signale (Beispiele)	Extraktor	Rechtliche / technische Grundlage
Strukturierte Daten (<code>structured_data.*</code>)	<i>LocalBusiness</i> , <i>FAQPage</i> , <i>Review</i> / <i>AggregateRating</i> , <i>Service</i> , <i>BreadcrumbList</i> , <i>Product</i>	<code>json_ld_v1</code>	Google Page Experience; schema.org
Vertrauenssignale (<code>trust.*</code> , <code>registry.*</code>)	Zertifikate und Qualifikationen, Meisterbrief, Auszeichnungen, Verbandsmitgliedschaften, Handelsregisternummer, Google Business Profile	<code>dom_text_v1</code> , <code>rule_v3</code> , <code>link_scan_v2</code>	- (Reputation Rechtsstand)
Soziale Medien (<code>social.*</code>)	Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, WhatsApp Business, XING	<code>link_scan_v2</code>	-
Barrierefreiheits-Audit (<code>audit.axe.*</code>)	Kritische Verstöße (max. 5), schwere (max. 10), moderate (max. 20), leichte (max. 30) nach axe-core	<code>axe_core_live</code>	WCAG 2.1; E 549; BFG

Besondere Aufmerksamkeit verdient das einzige **aufzählbare (enum) Signal** im Codebook - die Qualität des Cookie-Einwilligungsmechanismus (`privacy.consent.quality`). Im Unterschied zu booleschen Signalen unterscheidet es fünf Konformitätsstufen: `none` (0 Punkte) → `informational_only` (20) → `accept_only` (35) → `reject_equal_prominence` (85) → `granular_with_revoke` (100). Damit wird nicht nur das Vorhandensein eines Cookie-Banners erfasst, sondern dessen tatsächliche Konformität mit den Anforderungen des § 25 TDDDG - was angesichts der deutschen Aufsichtspraxis von erheblicher Bedeutung ist.

Zur Messung der Barrierefreiheit wird eine **inverse Zählfunktion** (`countClampInverse`) eingesetzt: Je weniger Verstöße festgestellt werden, desto höher der Wert. Die Skala ist nichtlinear begrenzt: 0 Verstöße → 100 Punkte; Erreichen des Schwellenwerts max (z. B. 5 kritische Verstöße) → 0 Punkte. Diese Ausgestaltung ist bewusst gewählt: Betriebe mit wenigen Verstößen erhalten eine differenzierte Bewertung, während bei grober Verletzung von WCAG/EN 301 549 der Wert auf null fällt.

Jedes Signal ist charakterisiert durch:

- Wertetyp (`bool` , `str` , `int` , `float`),
- Extraktionsstabilität (`high` / `medium` / `low`),
- Extraktorversion (zur Gewährleistung der Reproduzierbarkeit),
- rechtliche Grundlage oder technischen Standard.

Der vollständige Signalkatalog ist in der Datei `ontology.yaml` (v1.0.0) im Projektrepository versioniert.

3.4 Die sechs Dimensionen und ihre Gewichte

Der Index wird als **gewichtetes arithmetisches Mittel** der sechs Dimensionen berechnet:

Dimension	Gewicht	Begründung
Rechtskonformität (<code>legal_compliance</code>)	28 %	Höchstes Risiko bei Fehlen: § 5 DDG, DSGVO, BFSG (ab 28.06.2025)
Kontakt & Erreichbarkeit (<code>contact</code>)	22 %	Direkter Konversionsfaktor für Kunden
Strukturierte Daten (<code>structured_data</code>)	18 %	Sichtbarkeit in Suchmaschinen und KI-orientierten Aggregatoren
Barrierefreiheit (<code>accessibility</code>)	16 %	Anforderung des BFSG; gesellschaftliche Inklusion
Vertrauenssignale (<code>trust</code>)	12 %	Qualitätsindikatoren mit Einfluss auf die Kaufentscheidung
Soziale Präsenz (<code>social</code>)	4 %	Reichweite, Hilfsfaktor

3.5 Berechnungsalgorithmus

Jeder Indikator wird auf eine Skala von 0-100 normiert:

- Boolesche Regeln: `true` → 100 , `false` → 0 ;
- numerische Regeln: lineare Skalierung zwischen `minScore` und `maxScore` ;
- inverse Zählung (axe-Verstöße): Je weniger Verstöße, desto höher der Wert.

Behandlung fehlender Werte. Ist eine Website nicht erreichbar (Timeout, 5xx, Sperrung), wird die Domain von der Kohortenmittelwertberechnung ausgeschlossen (`exclude`), aber separat als "keine Daten" erfasst. Dies verhindert eine künstliche Absenkung der Durchschnittswerte durch technisch nicht erreichbare Websites.

Aggregation auf Domain-Ebene. Wenn für eine Domain mehrere Seiten geprüft wurden (Startseite + Impressumsseite), wird der Maximumsoperator angewendet: Ein Signal gilt als vorhanden, wenn es auf mindestens einer der geprüften Seiten gefunden wurde.

Stratifizierte Stichprobe. Die Berichterstattung erfolgt nach Strata (Gewerbegruppe × Bundesland). Zur Reproduzierbarkeit wird eine deterministische Zufallsstichprobe mit festem Startwert eingesetzt (Seeded RNG: FNV-1a → mulberry32).

3.6 Datenschutz und K-Anonymität

Das öffentliche Dashboard enthält keine personenbezogenen Daten oder Identifikatoren einzelner Betriebe. Vor der Veröffentlichung wird eine K-Anonymitätsprüfung durchgeführt: Jedes Stratum muss mindestens 5 Domains umfassen. Strata, die diesen Schwellenwert nicht erreichen, werden nicht veröffentlicht.

3.7 Reproduzierbarkeit und Versionierung

Die Methodik ist vollständig in zwei versionierten Dateien kodifiziert: `codebook.yaml` (v1.3.0, Bewertungsregeln) und `ontology.yaml` (v1.0.0, Signalkatalog). Eine Änderung von Gewichten oder Regeln erfordert eine neue Codebook-Version. Alle Datenbanken werden quartalsweise versioniert (YYYY-Qn). Die deterministische Erzeugung der `asset_id` über SHA-256 gewährleistet die Reproduzierbarkeit der Stichprobe bei erneuten Durchläufen.

4. Ergebnisse

Alle Ergebnisse beziehen sich auf den Zeitraum **2026-Q2** (Start des Observatory am 30.05.2026, codebook v1.3.0, ontology v1.0.0).

4.1 Abdeckung und Stichprobe

Im aktuellen Observatory-Zyklus wurden **38.121 Domains** von Handwerksbetrieben in Deutschland verarbeitet. Insgesamt wurden **77 stratifizierte Segmente** der Matrix `Gewerbegruppe × Bundesland` veröffentlicht; Strata mit weniger als 5 Betrieben werden gemäß der K-Anonymitätsrichtlinie unterdrückt (`k_min = 5`).

Parameter	Wert
Domains in der Stichprobe gesamt	38.121
Zeitraum	2026-Q2

Parameter	Wert
Veröffentlichte stratifizierte Segmente	77
Codebook-Version	observatory-v1 (codebook 1.3.0)
Ontologie-Version	1.0.0
Minimale Stratumgröße (K-Anonymität)	5

Die größten Bundesländer nach Anzahl audierter Betriebe sind: Nordrhein-Westfalen (9.600), Bayern (4.601), Baden-Württemberg (4.076), Niedersachsen (3.616). Die kleinste Stichprobe entfällt auf die Stadtstaaten Bremen (290) und Hamburg (869). Nach Gewerbegruppen dominiert mit Abstand Gewerbegruppe I - "Bau-, Ausbau- und Haustechnikgewerbe" (17.128 Betriebe, 44,9 % der Stichprobe); die kleinste Gruppe ist Gewerbegruppe VI, Lebensmittelgewerbe (452 Betriebe).

4.2 Gesamtniveau der Digital Readiness

Der mittlere HDRI-Wert über die gesamte Stichprobe beträgt **32,5 von 100** (Median: 33,2; Standardabweichung: 11,3). Kein Betrieb hat die Marke von 74,6 Punkten überschritten - dem absoluten Maximum in der Stichprobe.

Kennwert	Wert
Mittelwert (Mean)	32,5
Median (p50)	33,2
10. Perzentil (p10)	17,2
25. Perzentil (p25)	26,5
75. Perzentil (p75)	39,8
90. Perzentil (p90)	46,0
Standardabweichung	11,3
Maximum	74,6

Die Verteilung der Betriebe auf vier Reifestufen stellt sich wie folgt dar.

Niveaus der digitalen Reife HDRI 2026-Q2

n = 38 121 | Quelle: HDRI Observatory 2026-Q2

Powered by perplexity

Stufe	Punktzahl	N	Anteil
Kritisch	0-20	4.860	12,7 %
Basis	20-40	23.897	62,7 %
Aufbau	40-55	9.181	24,1 %
Fortgeschritten	55+	183	0,5 %
Vorbild	(reserviert)	0	0,0 %

Die überwiegende Mehrheit der Betriebe (62,7 %) befindet sich auf der Stufe **Basis** - sie verfügen über eine Website, erfüllen rechtliche Anforderungen teilweise, weisen aber wesentliche Elemente einer digitalen Präsenz nicht auf. Nur jeder vierte Betrieb (24,1 %) erreicht die Stufe **Aufbau**, und weniger als 1 % die Stufe **Fortgeschritten**. Die Stufe **Vorbild** wurde von keinem Betrieb in der Stichprobe erreicht. Dies belegt ein erhebliches ungenutztes Digitalisierungspotenzial im Bereich der öffentlich beobachtbaren Präsenz.

4.3 Ergebnisse nach Bundesland

Durchschnittlicher HDRI-Wert nach Bundesland (2026-Q2)

Quelle: HDRI Observatory 2026-Q2

Powered by perplexity

Bundesland	N	HDRI-Mittelwert	Standardabw.
Niedersachsen	3.616	33,4	10,9
Nordrhein-Westfalen	9.600	33,0	11,4
Hamburg	869	33,0	11,6
Berlin	1.813	32,9	11,8
Schleswig-Holstein	1.710	32,6	10,8
Bayern	4.601	32,5	11,2
Brandenburg	1.125	32,4	11,0
Rheinland-Pfalz	1.739	32,2	10,7
Baden-Württemberg	4.076	32,2	11,2
Bremen	290	31,9	11,7
Mecklenburg-Vorpommern	916	31,8	11,1
Thüringen	874	31,5	10,6
Saarland	483	31,5	11,4
Hessen	1.830	31,4	11,7
Sachsen-Anhalt	419	31,3	11,6
Sachsen	1.211	31,2	11,9

Bemerkenswert ist, dass **der Abstand zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht lediglich 2,2 Punkte beträgt** (Niedersachsen 33,4 - Sachsen 31,2). Dies belegt, dass das Problem der niedrigen Digital Readiness **einen systemischen**

gesamtdeutschen Charakter hat und keine regionale Besonderheit darstellt. Die traditionelle Ost-West-Differenzierung ist moderat ausgeprägt: Vier der fünf Schlussplätze belegen ostdeutsche Bundesländer (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern), jedoch befinden sich auch Hessen und das Saarland als westdeutsche Länder im unteren Drittel.

Die geringste landesinterne Streuung weisen Schleswig-Holstein (Standardabw. 10,8) und Thüringen (10,6) auf - dies deutet auf ein relativ homogen niedriges Niveau ohne "digitale Inseln" hin. Die größte interne Ungleichheit zeigt sich in Sachsen (Standardabw. 11,9) und Berlin (11,8): In diesen Bundesländern koexistieren sowohl zurückgebliebene als auch vergleichsweise fortgeschrittene Betriebe.

4.4 Ergebnisse nach Gewerbegruppen (Gewerbegruppen I-VII)

Durchschnittlicher HDRI-Wert nach Gewerbegruppen (2026-Q2)

Quelle: HDRI Observatory 2026-Q2

Powered by perplexity

Gewerbegruppe	Bezeichnung (Destatis)	N	HDRI-Mittelwert	Standardabw.
VI	Lebensmittelgewerbe	452	34,1	9,3
IV	Gesundheits- & Körperpflegehandwerke	1.630	33,5	10,9
II	Elektro- u. Metallgewerbe, Holzgewerbe	5.110	32,9	11,0
III	Bau- u. Ausbaugewerbe	1.499	32,5	11,4
V	Glas-, Papier-, keramische u. sonstige	543	32,3	10,5

Gewerbegruppe	Bezeichnung (Destatis)	N	HDRI-Mittelwert	Standardabw.
	Gewerbe			
I	Bau-, Ausbau- u. Haustechnikgewerbe	17.128	32,2	11,3
VII	Sonstige Handwerke	953	31,9	11,7

Die Spitzenposition belegt Gewerbegruppe **VI (Lebensmittelgewerbe)** mit einem Mittelwert von 34,1. Dies entspricht der Hypothese über den positiven Einfluss einer B2C-Ausrichtung: Bäckereien, Metzgereien und Konditoreien sind unmittelbar auf die Gewinnung von Endkunden über das Internet angewiesen, was eine höhere Qualität des Online-Auftritts begünstigt. Gewerbegruppe IV (Gesundheits- und Körperpflegehandwerke - Friseure, Kosmetiker, Optiker) nimmt aus demselben Grund den zweiten Platz ein (33,5).

Bemerkenswert ist die **geringste Streuung** innerhalb von Gewerbegruppe VI (Standardabw. 9,3) - dies bedeutet, dass Betriebe im Lebensmittelhandwerk in ihrer Digital Readiness relativ homogen sind, während in Gewerbegruppe VII (Standardabw. 11,7) und III (Standardabw. 11,4) das Gefälle zwischen "digitalen" und "nicht-digitalen" Betrieben am größten ist. Die größte Gruppe I (Bau- und Haustechnikgewerbe, n = 17.128) erzielt einen Wert von 32,2 - unter dem Stichprobenmittel -, was auf den hohen Anteil B2B-orientierter Betriebe mit geringerem Anreiz zur Pflege eines öffentlichen Webauftritts zurückzuführen ist.

4.5 Dimensionsprofil

HDRI-Profil nach 6 Dimensionen (2026-Q2)

n = 38 121 | Quelle: HDRI Observatory 2026-Q2

Powered by perplexity

Dimension	Gewicht	N	Mittelwert	Median	p25	p75	Standard
Strukturierte Informationen	18 %	38.121	5,6	0	0	10	11,2
Soziale Präsenz	4 %	38.121	15,3	0	0	35	22,1
Vertrauen & Nachweise	12 %	38.121	15,5	10	0	25	18,7
Kontakt & Erreichbarkeit	22 %	38.121	25,0	20	0	40	21,7
Recht & Pflichtangaben	28 %	38.121	47,4	51	50	55	20,7
Barrierefreiheit (axe)	16 %	34.830	67,5	69	53	86,7	22,3

Das Dimensionsprofil offenbart **drei grundlegend verschiedene Leistungsniveaus**.

Kritisch niedriges Niveau (Mittelwert < 20): strukturierte Daten (5,6) und Vertrauenssignale (15,5) sowie soziale Präsenz (15,3). Der Median der strukturierten Daten liegt bei **null** - das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Betriebe in der Stichprobe keinerlei schema.org-Auszeichnung einsetzt. Dies ist der größte Abstand zum erreichbaren Maximum und der offensichtlichste Ansatzpunkt für gezielte Fördermaßnahmen.

Mittleres Niveau (Mittelwert 20-50): Erreichbarkeit (25,0) und Rechtskonformität (47,4). Die Rechtsdimension ist die einzige, bei der der Median (51) über dem Mittelwert liegt und der Interquartilsabstand (p25-p75) lediglich 5 Punkte beträgt (50-55). Das bedeutet, dass die meisten Betriebe die Anforderungen aus § 5 DDG und DSGVO (Impressum + Datenschutzerklärung) teilweise erfüllen, jedoch systemisch hinter einer vollständigen Rechtskonformität zurückbleiben (AGB, BFSG, Qualität des Cookie-Banners).

Relativ hohes Niveau (Mittelwert > 60): Barrierefreiheit nach axe-core (67,5, Median 69). Dies ist die einzige Dimension, in der Betriebe ein vergleichsweise gutes Ergebnis erzielen. Wichtiger methodischer Hinweis: Barrierefreiheitsdaten sind nur für 34.830 von 38.121 Betrieben (91,4 % der Stichprobe) verfügbar - Websites ohne JavaScript-Rendering oder mit Blockierung von Headless-Browsern werden aus dieser Dimension ausgeschlossen.

Handlungsempfehlung für die Förderpolitik: Das größte Potenzial für gezielte Digitalisierungsprogramme liegt in den Dimensionen "Strukturierte Daten" und

"Kontakt & Erreichbarkeit". Eine Anhebung des Mittelwerts bei strukturierten Daten von 5,6 auf 30 würde bei einem Gewicht von 18 % zu einem Anstieg des Gesamt-HDRI um ca. 4,4 Punkte führen - was dem Übergang von etwa 16 % der Betriebe von der Stufe "Kritisch" auf "Basis" entspräche.

5. Diskussion

5.1 Was HDRI misst - und was nicht

HDRI liefert einen messbaren, reproduzierbaren und regelmäßig aktualisierten Indikator der **externen digitalen Sichtbarkeit** von Handwerksbetrieben. Er ergänzt umfragebasierte Instrumente, ersetzt sie jedoch nicht: Während der Digitalisierungs-Check ZDH die "digitale Kultur von innen" erfasst, misst HDRI das, was Kunde und Suchalgorithmus (einschließlich KI-Agenten) von außen wahrnehmen.

Wesentliche Einschränkung: Betriebe ohne eigene Website gehen nicht in die Stichprobe ein. Das bedeutet, dass **HDRI das Bild für die am wenigsten digitalisierten Betriebe systematisch unterschätzt** - genau jene, die vorrangig Unterstützungsbedarf haben. Der Anteil der Betriebe ohne Website wird separat erfasst und sollte als eigenständiger Indikator in der Digitalisierungspolitik berücksichtigt werden.

5.2 Nutzwert für staatliche Stellen

Handwerkskammern können HDRI einsetzen für:

- **Monitoring der Dynamik** der Digitalisierung ihrer Mitglieder (quartalsweise, ohne Befragungen);
- **Priorisierung der Förderung:** Identifikation von Betrieben und Gewerken mit dem größten Rückstand;
- **Wirkungsevaluation von Programmen:** Vergleich vor/nach Teilnahme an Digitalisierungsprogrammen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und das Programm Mittelstand-Digital können HDRI als unabhängiges Kreuzvalidierungsinstrument zur Bewertung der Wirksamkeit staatlicher Förderprogramme nutzen.

5.3 Vergleich mit den Ergebnissen des ifh Göttingen (Runst et al., 2018)

Die Studie des ifh Göttingen auf Basis der Daten des Digitalisierungs-Checks ZDH (Runst et al., 2018) identifizierte vier stabile Typen von Handwerksbetrieben nach

dem Digitalisierungsgrad: "nicht digitalisiert", "kaum digitalisiert", "leicht digitalisiert" und "digitalisiert". Der zentrale Befund der Arbeit lautete, dass diese Typen in allen Gewerbegruppen und Größenklassen vorkommen, während strukturelle Betriebsmerkmale (Größe, Alter, Region) nur geringen Einfluss auf den Digitalisierungstyp haben - entscheidend ist die digitale Einstellung des Unternehmers.

Bestätigung der Typenschichtung

Die HDRI-Daten 2026-Q2 reproduzieren eine analoge Schichtung - trotz grundlegend unterschiedlicher Methodik (automatisierter Audit statt Befragung). Von den 38.121 Betrieben in der Stichprobe entfallen 12,7 % auf die Stufe **Kritisch** (0-20 Punkte), 62,7 % auf **Basis** (20-40), 24,1 % auf **Aufbau** (40-55) und lediglich 0,5 % auf **Fortgeschritten** (55+). Diese Verteilung entspricht strukturell den vier ifh-Typen: Die HDRI-Stufen "Kritisch" und der untere Bereich von "Basis" korrespondieren mit den Typen "nicht digitalisiert" und "kaum digitalisiert"; die Stufen "Aufbau" und "Fortgeschritten" entsprechen den Typen "leicht digitalisiert" und "digitalisiert". Die wesentliche Übereinstimmung besteht darin, dass beide Ansätze eine **Konfiguration mit der Mehrheit in der unteren Mitte** und einem verschwindend geringen Anteil tatsächlich fortgeschrittener Betriebe abbilden.

Zum Befund "Betriebsgröße hat geringen Einfluss"

Den Befund von Runst et al. zum schwachen Einfluss der Betriebsgröße kann HDRI nicht direkt überprüfen - der Index erfasst keine Mitarbeitendenzahlen. Als indirekter Beleg dient jedoch der **äußerst geringe Abstand zwischen den Gewerbegruppen**: von 31,9 (Gruppe VII) bis 34,1 (Gruppe VI) - eine Spanne von nur 2,2 Punkten bei Standardabweichungen von 9-12 Punkten innerhalb jeder Gruppe. Das bedeutet, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gewerbegruppe nur einen kleinen Teil der Varianz erklärt - der Großteil der Variation liegt *innerhalb* jeder Gewerbegruppe. Ein analoges Bild zeigt sich nach Bundesländern: Der Abstand zwischen bestem und schlechtestem Land (2,2 Punkte) ist deutlich geringer als die Standardabweichung innerhalb jedes Bundeslands (ca. 11 Punkte). Dies stimmt mit dem zentralen ifh-Befund überein: Digital Readiness ist kein strukturelles Merkmal des Betriebs, sondern eine individuelle Entscheidung des Unternehmers.

Grundlegender methodischer Unterschied

Es sei ausdrücklich betont, dass beide Instrumente unterschiedliche Konstrukte messen. Runst et al. erfassten die **digitale Kultur von innen** - die Selbsteinschätzung des Einsatzes digitaler Werkzeuge, Kommunikationsmittel und Geschäftsmodelle. HDRI misst die **externe digitale Präsenz** - das, was Kunde und

Suchmaschine wahrnehmen. Die festgestellte strukturelle Ähnlichkeit in der Typverteilung legt nahe, dass beide Dimensionen dasselbe grundlegende Phänomen der digitalen Disposition des Unternehmers widerspiegeln - sowohl in internen Prozessen als auch im externen Auftritt. Die Überprüfung dieser Hypothese durch eine gemeinsame Analyse beider Instrumente an derselben Betriebsstichprobe stellt eine vielversprechende Richtung für weitere Forschung dar.

5.4 Einschränkungen

1. **Liveness Bias** - Betriebe ohne Website sind nicht erfasst; das tatsächliche Digitalisierungsniveau des Sektors liegt unter dem vom Index ausgewiesenen Wert.
 2. **Extraktionsungenaugigkeit** - Einige Signale (z. B. die Qualität des Cookie-Banners, das Vorhandensein von schema.org-Auszeichnungen) werden mit eingeschränkter Genauigkeit extrahiert; die Versionierung der Extraktoren ermöglicht die Nachverfolgung von Änderungen, löst das Problem jedoch nicht vollständig.
 3. **Einzelseiten und externe Verzeichnisse** - Manche Betriebe nutzen Aggregatorseiten (Google Business, Gelbe Seiten) anstelle einer eigenen Website; solche Fälle erfordern eine gesonderte Behandlung.
 4. **Interne Prozesse werden nicht gemessen** - ERP, digitale Kommunikation, Produktionsautomatisierung liegen außerhalb des Scope des Index.
-

6. Fazit

HDRI bietet einen neuen, ergänzenden Ansatz zur Messung der Digital Readiness von Handwerksbetrieben in Deutschland - automatisiert, reproduzierbar, auf öffentlich beobachtbaren Signalen basierend und den gesamten Sektor abdeckend, ohne dass die Betriebe selbst mitwirken müssen. Die Offenheit der Methodik (Quellcode, Codebook, Daten) ermöglicht es jedem Forscher, jeder Handwerkskammer und jedem Ministerium, die Analyse zu überprüfen, zu reproduzieren und weiterzuentwickeln.

Die ersten Ergebnisse zeigen erhebliche Unterschiede zwischen Gewerbegruppen und Bundesländern und eröffnen damit Möglichkeiten für eine gezielte Digitalisierungsförderpolitik. Die quartalsweise Aktualisierung des Index erlaubt eine Beobachtung der Dynamik in der Langzeitperspektive.

Die weitere Entwicklung des Projekts umfasst: (1) Validierung des Index durch Abgleich mit den Umfragedaten des ZDH; (2) Integration in die Digitalisierungsberatungsprogramme der regionalen Handwerkskammern; (3)

Ausweitung auf Österreich und die Schweiz im Rahmen eines einheitlichen methodischen Ansatzes.

Literaturverzeichnis

Grundlagenquellen zu HDRI und Methodik

Bundesministerium der Justiz. (2023). *Handwerksordnung (HWO), Anlage A und Anlage B*. Bundesministerium der Justiz. <https://ifh.wiwi.uni-goettingen.de/veroeffentlichungen/der-digitalisierungsindex-fuer-das-handwerk-eine-oekonomische-analyse-des-digitalisierungs-checks-des-kompetenzzentrums-digital>

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) vom 16. Juli 2021. (2021). BGBl. I Nr. 30, S. 2970.

Statistisches Bundesamt (Destatis). (2021). *Gewerbegruppen der Handwerksstatistiken nach Handwerksordnung - Stand 2021*. Statistisches Bundesamt.

W3C. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1* (W3C Recommendation 05 June 2018). <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Digitale Reife und Handwerk

Runst, P., Bartelt, K., Fredriksen, K., Meyer-Veltrup, L., Pirk, W., & Proeger, T. (2018). *Der Digitalisierungsindex für das Handwerk. Eine ökonomische Analyse des Digitalisierungs-Checks des Kompetenzzentrums Digitales Handwerk* (Göttinger Beiträge zur Handwerksforschung, Heft 24). ifh Göttingen. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/191842/1/ifh-gbh-24-2018.pdf>

Telekom Deutschland. (2021). *Digitalisierungsindex Mittelstand 2020/2021: Der digitale Status quo im deutschen Handwerk*. Deutsche Telekom AG. <https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/digitalisierungsindex-mittelstand-fuer-das-handwerk-616616>

ZDH. (2024). *Digitaler Wandel im Handwerk. Sonderumfrage*. Zentralverband des Deutschen Handwerks. <https://ifh.wiwi.uni-goettingen.de/veroeffentlichungen/der-digitalisierungsindex-fuer-das-handwerk-eine-oekonomische-analyse-des-digitalisierungs-checks-des-kompetenzzentrums-digital>

Weitere Digitalisierungsindizes

Deloitte. (2025). *Digital Maturity Index 2025*. Deloitte Deutschland.

<https://www.deloitte.com/de/de/issues/growth-competition/digital-maturity-index.html>

Europäische Kommission. (2024). *Digital Economy and Society Index (DESI):*

Methodological note 2024. Publications Office of the European Union. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/library/digital-decade-2024-desi-methodological-note>

KfW Bankengruppe. (2024). *KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2024: Schub bei der Digitalisierung hält trotz schwacher Konjunktur an*. KfW Research.

https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/News-Details_842048.html

KfW Bankengruppe. (2025). *KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2025:*

Digitalisierungsaktivitäten verlieren deutlich an Schwung. KfW Research.

<https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Digitalisierungsbericht-Mittelstand/KfW-Digitalisierungsbericht-2025.pdf>

Saam, M., Viète, S., & Schiel, S. (2016). *Digitalisierung im Mittelstand: Status quo, aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen* (ZEW-Gutachten und Forschungsberichte). KfW Bankengruppe.

Theorie der digitalen Reife

Kane, G. C., Phillips, A. N., Copulsky, J. R., & Andrus, G. R. (2019). *The technology fallacy: How people are the real key to digital transformation*. MIT Press.

Rossmann, A. (2018). Digital maturity: Conceptualization and measurement model. *Proceedings of the 39th International Conference on Information Systems (ICIS 2018)*. Association for Information Systems.

Thordsen, T., Murawski, M., & Bick, M. (2020). How to measure digitalization? A critical evaluation of digital maturity models. In *Proceedings of the 19th Conference on e-Business, e-Services and e-Society (I3E)* (pp. 358-369). Springer.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-44999-5_30

Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading digital: Turning technology into business transformation*. Harvard Business Review Press.

Methodik zusammengesetzter Indizes

OECD/European Commission JRC. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide*. OECD Publishing.

<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC47008>

Online-Präsenz kleiner Unternehmen in Deutschland

Das Örtliche / SIINDA. (2021). *Sichtbarkeit im Netz: KMU-Website-Analyse - rund 190.000 ausgewertete Unternehmenswebseiten*. Das Örtliche Service- und Marketing GmbH.

Sortlist. (2020). *Digitale Präsenz von KMU in Europa: Deutschland, Frankreich, Spanien, Belgien, Niederlande im Vergleich*. Sortlist.

Zerres, C., & Israel, K. (2022). *Online-Marketing bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU): Studie der Hochschule Offenburg*. Hochschule Offenburg, Fakultät Medien und Informationswesen.

Anhang A. Technische Spezifikation der Plattform

- Repository: <https://github.com/syrokomskyi/hdri> (Lizenz Apache 2.0)
- Öffentliches Dashboard: <https://handwerk-index.org>
- Codebook: `codebook.yaml` v1.3.0
- Ontologie: `ontology.yaml` v1.0.0
- Stack: Node.js, Playwright, Lighthouse, axe-core, SQLite, Astro, TypeScript